

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ АЛГЕБРА В СИМПЛЕКСЕ S^2

Муминов У.Р.

Докторант ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336396>

***Аннотация.** Представлены условия ассоциативности и альтернированности генетической алгебры в двумерном симплексе.*

***Ключевые слова:** Генетическая алгебра, симплекс, биологическая система.*

GENETIC ALGEBRA AND SIMPLEX S^2

***Annotation.** Conditions for associativity and alternation of genetic algebra in a two-dimensional simplex are presented.*

***Keywords:** Genetic algebra, simplex, biological system.*

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, $S^{m-1} = \left\{ x = (x_1, \dots, x_m) : \sum_{i=1}^m x_i = 1, x_i \geq 0 \right\} \subset R^m$ симплекс означает некую биологическую систему.

Пусть набор чисел $\{P_{ij,k}\}, i, j, k = \overline{1, m}$ удовлетворяют условиям

$$P_{ij,k} = P_{ji,k} \geq 0 \text{ и } \sum_{i=1}^m x_i = 1. \quad (1)$$

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Тогда эволюционный оператор $V : S^{m-1} \rightarrow S^{m-1}$ определяет закон эволюции системы по формулам

$$x'_k = \sum_{i,j=1}^m P_{ij,k} x_i x_j, k = \overline{1, m}, \quad (2)$$

где $V(x) = (x'_1, \dots, x'_m)$, т.е., если $x = (x_1, \dots, x_m)$ данное состояние системы, то $V(x) = (x'_1, \dots, x'_m)$ следующее состояние системы. Очевидно, равенство

$$x \circ y = \frac{1}{4}(V(x+y) - V(x-y)) \quad (3)$$

или

$$x \circ y = \left(\sum_{i,j=1}^m P_{ij,1} x_i y_j; \sum_{i,j=1}^m P_{ij,2} x_i y_j; \dots; \sum_{i,j=1}^m P_{ij,m} x_i y_j \right). \quad (4)$$

определяет закон умножения.

Определение 1. R^m , с введенной в нем операцией умножения определенной равенством (3) или (4) при помощи структурных коэффициентов $\{P_{ij,k}\}$ называется генетической алгеброй.

Следовательно, получаем генетическую алгебру. Очевидно, генетические алгебры в силу симметрии $P_{ij,k} = P_{ji,k}, k = \overline{1, m}$ являются коммутативным. Представляет интерес нахождения условий при которых генетическая алгебра является ассоциативной, альтернативной и т.д.

Определение2. Следующее выражение

$$A(x, y, z) = (x \circ y) \circ z - x \circ (y \circ z) \tag{5}$$

называется ассоциатором элементов $x, y, z \in A(x, y, z)$.

Определение3. Алгебра $(R^n, \circ)$ называется ассоциативной алгеброй, если для любого $x, y, z \in (R^n, \circ)$

$$A(x, y, z) = 0 \tag{6}$$

выполняется равенство.

Определение4. $(R^n, \circ)$ -алгебра называется альтернативной алгеброй, если для любых $x, y \in (R^n, \circ)$

$$A(x, x, y) = 0 \text{ или } A(y, x, x) = 0 \tag{7}$$

выполняется одно из равенств.

Определение5. $(R^n, \circ)$ -алгебра называется йордановой алгеброй, если для любых $x, y \in (R^n, \circ)$

$$A(x^2, y, x) = 0 \tag{8}$$

выполняется одно из равенств.

Мы знаем, что S^2 симплексный треугольник, вершины которого лежат в точках $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$. Обозначим множество элементов $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$, образующих базис в S^2 , через E . Рассмотрим множество $E = \{e_1, e_2, e_3\}$, состоящее из симплексных вершин. Мы знаем, что $E \subset S^2$ будет. Эта система $\langle E, \circ \rangle$ образует алгебру.

Как правило, любая алгебра, определяемая умножением (3) или (4), коммутативна. Но не всегда образует ассоциативные, альтернативные и йордановские алгебры. Ниже мы рассмотрим $\langle E, \circ \rangle$ -алгебру.

Теорема1. Генетическая алгебра $\langle E, \circ \rangle$ является ассоциативной алгеброй тогда и только тогда, когда

$$1) \left\{ P_{11,1} = \frac{P_{12,1}P_{13,1} + P_{12,2}P_{23,1} - P_{12,1}P_{23,2} - P_{13,1}P_{23,3}}{P_{23,1}}, P_{11,2} = \frac{P_{12,1}P_{13,2} - P_{13,2}P_{23,3}}{P_{23,1}}, \right. \\ \left. P_{11,3} = \frac{P_{12,1}P_{13,3} + P_{12,2}P_{23,3} - P_{13,3}P_{23,3}}{P_{23,1}}, P_{12,3} = 0 \right\},$$

$$2) \{P_{12,1} = P_{12,3} = P_{23,1} = P_{23,3} = 0\},$$

$$3) \left\{ P_{12,3} = P_{13,2} = P_{23,1} = 0, P_{13,3} = \frac{P_{12,2}P_{23,3}}{P_{23,3} - P_{12,1}}, P_{23,2} = \frac{P_{12,1}P_{13,1} - P_{13,1}P_{23,3}}{P_{12,1}} \right\},$$

$$4) \{P_{12,2} = P_{12,3} = P_{23,1} = P_{23,2} = 0, P_{23,3} = P_{12,1}\},$$

$$5) \{P_{12,1} = P_{12,3} = P_{23,1} = P_{13,1} = P_{13,2} = 0, P_{13,3} = P_{12,2}\},$$

$$6) \left\{ P_{12,2} = P_{12,3} = P_{13,3} = P_{13,2} = P_{23,1} = 0, P_{23,2} = \frac{P_{12,1}P_{13,1} - P_{13,1}P_{23,3}}{P_{12,1}} \right\}.$$

Доказательство. Сначала мы вычисляем произведения $(e_1 \circ e_2)$ и $(e_2 \circ e_3)$:

$$e_1 \circ e_2 = [P_{11,1} \cdot 1 \cdot 0 + P_{22,1} \cdot 0 \cdot 1 + P_{33,1} \cdot 0 \cdot 0 + P_{12,1}(1 \cdot 1 + 0 \cdot 0) + P_{13,1}(1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) + P_{23,1}(0 \cdot 0 + 0 \cdot 1);$$

$$P_{11,2} \cdot 1 \cdot 0 + P_{22,2} \cdot 0 \cdot 1 + P_{33,3} \cdot 0 \cdot 0 + P_{12,2}(1 \cdot 1 + 0 \cdot 0) + P_{13,2}(1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) + P_{23,2}(0 \cdot 0 + 0 \cdot 1);$$

$$P_{11,3} \cdot 1 \cdot 0 + P_{22,3} \cdot 0 \cdot 1 + P_{33,3} \cdot 0 \cdot 0 + P_{12,3}(1 \cdot 1 + 0 \cdot 0) + P_{13,3}(1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) + P_{23,3}(0 \cdot 0 + 0 \cdot 1)] = (P_{12,1}, P_{12,2}, P_{12,3}),$$

$$e_2 \circ e_3 = [P_{11,1} \cdot 0 \cdot 0 + P_{22,1} \cdot 1 \cdot 0 + P_{33,1} \cdot 0 \cdot 1 + P_{12,1}(0 \cdot 0 + 1 \cdot 0) + P_{13,1}(0 \cdot 1 + 0 \cdot 1) + P_{23,1}(1 \cdot 1 + 0 \cdot 0);$$

$$P_{11,2} \cdot 0 \cdot 0 + P_{22,2} \cdot 1 \cdot 0 + P_{33,2} \cdot 0 \cdot 1 + P_{12,2}(0 \cdot 0 + 1 \cdot 0) + P_{13,2}(0 \cdot 1 + 0 \cdot 1) + P_{23,2}(1 \cdot 1 + 0 \cdot 0);$$

$$P_{11,3} \cdot 0 \cdot 0 + P_{22,3} \cdot 1 \cdot 0 + P_{33,3} \cdot 0 \cdot 1 + P_{12,3}(0 \cdot 0 + 1 \cdot 0) + P_{13,3}(0 \cdot 1 + 0 \cdot 1) + P_{23,3}(1 \cdot 1 + 0 \cdot 0)] = (P_{23,1}, P_{23,2}, P_{23,3}).$$

Используя эти произведения, мы вычисляем произведения $(e_1 \circ e_2) \circ e_3$ и $e_1 \circ (e_2 \circ e_3)$:

$$(e_1 \circ e_2) \circ e_3 = (P_{33,1}P_{12,3} + P_{13,1}P_{12,1} + P_{23,1}P_{12,2}; P_{33,2}P_{12,3} + P_{13,2}P_{12,1} + P_{23,2}P_{12,2}; P_{33,3}P_{12,3} +$$

$$+ P_{13,3}P_{12,1} + P_{23,3}P_{12,2}),$$

$$e_1 \circ (e_2 \circ e_3) = (P_{11,1}P_{23,1} + P_{12,1}P_{23,2} + P_{13,1}P_{23,3}; P_{11,2}P_{23,1} + P_{12,2}P_{23,2} + P_{13,2}P_{23,3}; P_{11,3}P_{23,1} + P_{12,3}P_{23,2} + P_{13,3}P_{23,3}).$$

Вычисляем ассоциатором элементом:

$$A(e_1, e_2, e_3) = (e_1 \circ e_2) \circ e_3 - e_1 \circ (e_2 \circ e_3) = (P_{33,1}P_{12,3} + P_{13,1}P_{12,1} + P_{23,1}P_{12,2} - P_{11,1}P_{23,1} - P_{12,1}P_{23,2} - P_{13,1}P_{23,3}; P_{33,2}P_{12,3} + P_{13,2}P_{12,1} + P_{23,2}P_{12,2} - P_{11,2}P_{23,1} - P_{12,2}P_{23,2} - P_{13,2}P_{23,3}; P_{33,3}P_{12,3} + P_{13,3}P_{12,1} + P_{23,3}P_{12,2} - P_{11,3}P_{23,1} - P_{12,3}P_{23,2} - P_{13,3}P_{23,3}).$$

Следующие

$$\begin{cases} P_{33,1}P_{12,3} + P_{13,1}P_{12,1} + P_{23,1}P_{12,2} - P_{11,1}P_{23,1} - P_{12,1}P_{23,2} - P_{13,1}P_{23,3} = 0, \\ P_{33,2}P_{12,3} + P_{13,2}P_{12,1} + P_{23,2}P_{12,2} - P_{11,2}P_{23,1} - P_{12,2}P_{23,2} - P_{13,2}P_{23,3} = 0, \\ P_{33,3}P_{12,3} + P_{13,3}P_{12,1} + P_{23,3}P_{12,2} - P_{11,3}P_{23,1} - P_{12,3}P_{23,2} - P_{13,3}P_{23,3} = 0 \end{cases}$$

когда система уравнений имеет решение, ассоциативный элемент равен нулю.

Решая эту систему, получаем следующие решения:

$$\begin{aligned} 1) & \left\{ P_{11,1} = \frac{P_{12,1}P_{13,1} + P_{12,2}P_{23,1} - P_{12,1}P_{23,2} - P_{13,1}P_{23,3}}{P_{23,1}}, P_{11,2} = \frac{P_{12,1}P_{13,2} - P_{13,2}P_{23,3}}{P_{23,1}}, \right. \\ & \left. P_{11,3} = \frac{P_{12,1}P_{13,3} + P_{12,2}P_{23,3} - P_{13,3}P_{23,3}}{P_{23,1}}, P_{12,3} = 0 \right\}, \\ 2) & \{ P_{12,1} = P_{12,3} = P_{23,1} = P_{23,3} = 0 \}, \\ 3) & \left\{ P_{12,3} = P_{13,2} = P_{23,1} = 0, P_{13,3} = \frac{P_{12,2}P_{23,3}}{P_{23,3} - P_{12,1}}, P_{23,2} = \frac{P_{12,1}P_{13,1} - P_{13,1}P_{23,3}}{P_{12,1}} \right\}, \\ 4) & \{ P_{12,2} = P_{12,3} = P_{23,1} = P_{23,2} = 0, P_{23,3} = P_{12,1} \}, \\ 5) & \{ P_{12,1} = P_{12,3} = P_{23,1} = P_{13,1} = P_{13,2} = 0, P_{13,3} = P_{12,2} \}, \\ 6) & \left\{ P_{12,2} = P_{12,3} = P_{13,3} = P_{13,2} = P_{23,1} = 0, P_{23,2} = \frac{P_{12,1}P_{13,1} - P_{13,1}P_{23,3}}{P_{12,1}} \right\}. \end{aligned}$$

Если одно из этих условий выполнено, алгебра $\langle E, \circ \rangle$ является ассоциативной алгеброй.

Теорема 2. Генетическая алгебра $\langle E, \circ \rangle$ является альтернативной алгеброй тогда и только тогда, когда

$$\begin{aligned} 1) & \left\{ P_{23,1} = \frac{P_{12,1}P_{12,2} + P_{12,3}P_{13,1}}{P_{11,3}}, P_{11,2} = 0, P_{23,2} = \frac{P_{12,2}^2 - P_{11,1}P_{12,2} + P_{12,3}P_{13,2}}{P_{11,3}}, \right. \\ & \left. P_{23,3} = \frac{P_{11,3}P_{12,1} - P_{11,1}P_{12,3} + P_{12,2}P_{12,3} + P_{12,3}P_{13,3}}{P_{11,3}} \right\}, \\ 2) & \{ P_{11,2} = 0, P_{12,1} = 1, P_{12,2} = 0, P_{11,1} + P_{11,2} = 1 \}, \\ 3) & \left\{ P_{11,1} = 1, P_{11,2} = 0, P_{13,1} = -\frac{P_{12,1}P_{12,2}}{P_{12,3}}, P_{13,2} = \frac{P_{12,2} - P_{12,2}^2}{P_{12,3}}, P_{13,1} + P_{13,2} = P_{12,2} \right\}, \\ 4) & \{ P_{11,1} = P_{12,2} = 1, P_{11,2} = 0, P_{12,1} = 0 \}. \end{aligned}$$

Доказательство. Сначала мы вычисляем произведения $(e_1 \circ e_1)$ и $(e_1 \circ e_2)$:

$$e_1 \circ e_1 = [P_{11,1} \cdot 1 \cdot 1 + P_{22,1} \cdot 0 \cdot 0 + P_{33,1} \cdot 0 \cdot 0 + P_{12,1}(1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) + P_{13,1}(1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) + P_{23,1}(0 \cdot 0 + 0 \cdot 0)];$$

$$P_{11,2} \cdot 1 \cdot 1 + P_{22,2} \cdot 0 \cdot 0 + P_{33,3} \cdot 0 \cdot 0 + P_{12,2} (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) + P_{13,2} (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) + P_{23,2} (0 \cdot 0 + 0 \cdot 0);$$

$$P_{11,3} \cdot 1 \cdot 1 + P_{22,3} \cdot 0 \cdot 0 + P_{33,3} \cdot 0 \cdot 0 + P_{12,3} (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) + P_{13,3} (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) + P_{23,3} (0 \cdot 0 + 0 \cdot 0)] = (P_{11,1}, P_{11,2}, P_{11,3}),$$

$$e_1 \circ e_2 = [P_{11,1} \cdot 1 \cdot 0 + P_{22,1} \cdot 0 \cdot 1 + P_{33,1} \cdot 0 \cdot 0 + P_{12,1} (1 \cdot 1 + 0 \cdot 0) + P_{13,1} (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) + P_{23,1} (0 \cdot 0 + 0 \cdot 1);$$

$$P_{11,2} \cdot 1 \cdot 0 + P_{22,2} \cdot 0 \cdot 1 + P_{33,3} \cdot 0 \cdot 0 + P_{12,2} (1 \cdot 1 + 0 \cdot 0) + P_{13,2} (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) + P_{23,2} (0 \cdot 0 + 0 \cdot 1);$$

$$P_{11,3} \cdot 1 \cdot 0 + P_{22,3} \cdot 0 \cdot 1 + P_{33,3} \cdot 0 \cdot 0 + P_{12,3} (1 \cdot 1 + 0 \cdot 0) + P_{13,3} (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) + P_{23,3} (0 \cdot 0 + 0 \cdot 1)] = (P_{12,1}, P_{12,2}, P_{12,3}).$$

Используя эти произведения, мы вычисляем произведения $(e_1 \circ e_1) \circ e_2$ и

$$e_1 \circ (e_1 \circ e_2):$$

$$(e_1 \circ e_1) \circ e_2 = (P_{22,1}P_{11,2} + P_{12,1}P_{11,1} + P_{23,1}P_{11,3}; P_{22,2}P_{11,2} + P_{12,2}P_{11,1} + P_{23,2}P_{11,3}; P_{22,3}P_{11,2} + P_{12,3}P_{11,1} + P_{23,3}P_{11,3}),$$

$$e_1 \circ (e_1 \circ e_2) = (P_{11,1}P_{12,1} + P_{12,1}P_{12,2} + P_{13,1}P_{12,3}; P_{11,2}P_{12,1} + P_{12,2}^2 + P_{13,2}P_{12,3}; P_{11,3}P_{12,1} + P_{12,3}P_{12,2} + P_{13,3}P_{12,3}).$$

Вычисляем ассоциатором элементом:

$$A(e_1, e_1, e_2) = (e_1 \circ e_1) \circ e_2 - e_1 \circ (e_1 \circ e_2) = (P_{22,1}P_{11,2} + P_{23,1}P_{11,3} - P_{12,1}P_{12,2} - P_{13,1}P_{12,3}; P_{22,2}P_{11,2} + P_{12,2}P_{11,1} + P_{23,2}P_{11,3} - P_{11,2}P_{12,1} - P_{12,2}^2 - P_{13,2}P_{12,3}; P_{22,3}P_{11,2} + P_{12,3}P_{11,1} + P_{23,3}P_{11,3} - P_{11,3}P_{12,1} - P_{12,3}P_{12,2} - P_{13,3}P_{12,3}).$$

Следующие

$$\begin{cases} P_{22,1}P_{11,2} + P_{23,1}P_{11,3} - P_{12,1}P_{12,2} - P_{13,1}P_{12,3} = 0, \\ P_{22,2}P_{11,2} + P_{12,2}P_{11,1} + P_{23,2}P_{11,3} - P_{11,2}P_{12,1} - P_{12,2}^2 - P_{13,2}P_{12,3} = 0, \\ P_{22,3}P_{11,2} + P_{12,3}P_{11,1} + P_{23,3}P_{11,3} - P_{11,3}P_{12,1} - P_{12,3}P_{12,2} - P_{13,3}P_{12,3} = 0 \end{cases}$$

когда система уравнений имеет решение, ассоциативный элемент равен нулю.

Решив эту систему, получим следующее решение:

$$1) \left\{ P_{23,1} = \frac{P_{12,1}P_{12,2} + P_{12,3}P_{13,1}}{P_{11,3}}, P_{11,2} = 0, P_{23,2} = \frac{P_{12,2}^2 - P_{11,1}P_{12,2} + P_{12,3}P_{13,2}}{P_{11,3}}, P_{23,3} = \frac{P_{11,3}P_{12,1} - P_{11,1}P_{12,3} + P_{12,2}P_{12,3} + P_{12,3}P_{13,3}}{P_{11,3}} \right\},$$

$$2) \{ P_{11,2} = 0, P_{12,1} = 1, P_{12,2} = 0, P_{11,1} + P_{11,2} = 1 \},$$

$$3) \left\{ P_{11,1} = 1, P_{11,2} = 0, P_{13,1} = -\frac{P_{12,1}P_{12,2}}{P_{12,3}}, P_{13,2} = \frac{P_{12,2} - P_{12,2}^2}{P_{12,3}}, P_{13,1} + P_{13,2} = P_{12,2} \right\},$$

$$4) \{ P_{11,1} = P_{12,2} = 1, P_{11,2} = 0, P_{12,1} = 0 \}$$

При выполнении этого условия алгебра $\langle E, \circ \rangle$ является альтернативной алгеброй.

Теорема 3. Генетическая алгебра $\langle E, \circ \rangle$ является йордановой алгеброй тогда и только тогда, когда

$$1) \{ P_{11,2} = 0, P_{11,3} = 0 \},$$

$$2) \left\{ P_{12,1} = 0, P_{22,1} = -\frac{P_{11,3}P_{23,1}}{P_{11,2}}, P_{12,3} = 0, P_{22,3} = -\frac{P_{11,3}P_{23,3}}{P_{11,2}} \right\},$$

$$3) \{ P_{12,1} = 0, P_{23,1} = 0, P_{11,2} = 0, P_{12,3} = 0, P_{23,3} = 0 \},$$

$$4) \{ P_{12,1} = 0, P_{22,1} = 0, P_{11,3} = 0, P_{12,3} = 0, P_{22,3} = 0 \},$$

$$5) \left\{ P_{11,1} = \frac{P_{11,3}P_{23,1}^2 - P_{12,1}^2P_{23,2}}{P_{12,1}P_{23,1}}, P_{11,2} = 0, P_{12,2} = \frac{P_{11,3}P_{23,1}}{P_{12,1}}, P_{12,3} = 0, P_{23,3} = P_{12,1} \right\},$$

$$6) \left\{ P_{22,1} = \frac{P_{12,1}P_{12,2}}{P_{11,2}}, P_{22,2} = \frac{P_{11,2}P_{12,1} - P_{11,1}P_{12,2} + P_{12,2}^2}{P_{11,2}}, P_{11,3} = 0, P_{12,3} = 0, P_{22,3} = 0 \right\},$$

$$7) \left\{ P_{23,1} = 0, P_{11,2} = 0, P_{13,2} = 0, P_{23,2} = \frac{P_{12,1}P_{13,1} - P_{13,1}P_{23,3}}{P_{12,1}}, P_{12,3} = 0, P_{13,3} = \frac{P_{12,2}P_{23,3}}{-P_{12,1} + P_{23,3}} \right\},$$

$$8) \{ P_{23,1} = 0, P_{11,2} = 0, P_{12,2} = 0, P_{23,2} = 0, P_{12,3} = 0, P_{23,3} = P_{12,1} \},$$

$$9) \{ P_{11,1} = 1, P_{12,1} = 0, P_{13,1} = 0, P_{13,2} = 0, P_{11,2} = 0, P_{12,3} = 0, P_{12,2} = 1 \},$$

$$10) \left\{ P_{12,1} = 0, P_{13,1} = 0, P_{22,1} = -\frac{P_{11,3}P_{23,1}}{P_{11,2}}, P_{13,2} = 0, P_{12,3} = 0, P_{13,3} = P_{12,2} \right\},$$

$$11) \{ P_{12,1} = 0, P_{13,1} = 0, P_{23,1} = 0, P_{11,2} = 0, P_{13,2} = 0, P_{12,3} = 0, P_{13,3} = P_{12,2} \},$$

$$12) \left\{ P_{23,1} = \frac{P_{12,1}P_{23,3}}{P_{12,3}}, P_{22,1} = 0, P_{23,2} = -\frac{P_{12,1}P_{12,2}}{P_{12,3}}, P_{22,2} = P_{12,1} + P_{23,3}, P_{11,3} = 0, P_{22,3} = 0 \right\},$$

$$13) \{ P_{13,1} = 0, P_{23,1} = 0, P_{11,2} = 0, P_{13,2} = 0, P_{23,2} = 0, P_{12,3} = 0, P_{13,3} = 1, P_{12,1} + P_{12,2} = 1 \},$$

$$14) \{ P_{12,1} = 0, P_{23,1} = 0, P_{22,1} = 0, P_{23,2} = 0, P_{22,2} = P_{23,3}, P_{11,3} = 0, P_{22,3} = 0 \},$$

$$15) \{ P_{12,1} = 0, P_{13,1} = 0, P_{22,1} = 0, P_{13,2} = 0, P_{11,3} = 0, P_{12,3} = 0, P_{13,3} = P_{12,2} \},$$

$$16) \left\{ P_{23,1} = 0, P_{22,1} = 0, P_{23,2} = -\frac{P_{12,1}P_{12,2}}{P_{12,3}}, P_{22,2} = P_{12,1}, P_{11,3} = 0, P_{23,3} = 0, P_{22,3} = 0 \right\},$$

$$17) \left\{ P_{12,1} = 0, P_{13,1} = \frac{P_{12,3}P_{23,1}}{P_{22,3}}, P_{22,1} = 0, P_{23,2} = \frac{P_{13,2}P_{22,3}}{P_{12,3}}, \right. \\ \left. P_{22,2} = \frac{P_{12,2}P_{22,3} - P_{13,3}P_{22,3} + P_{12,3}P_{23,3}}{P_{12,3}}, P_{11,3} = 0 \right\},$$

$$18) \left\{ P_{12,1} = 0, P_{22,1} = -\frac{P_{11,3}P_{23,1}}{P_{11,2}}, P_{12,3} = 0, P_{22,3} = -\frac{P_{11,3}P_{23,3}}{P_{11,2}} \right\},$$

$$19) \left\{ P_{22,1} = \frac{P_{12,1}P_{12,2} - P_{11,3}P_{23,1}}{P_{11,2}}, P_{22,2} = \frac{P_{11,2}P_{12,1} - P_{11,1}P_{12,2} + P_{12,2}^2 - P_{11,3}P_{23,2}}{P_{11,2}}, \right. \\ \left. P_{12,3} = 0, P_{22,3} = \frac{P_{11,3}P_{12,1} - P_{11,3}P_{23,3}}{P_{11,2}} \right\},$$

$$20) \left\{ P_{11,1} = \frac{P_{12,1}P_{13,1} + P_{12,2}P_{23,1} - P_{12,1}P_{23,2} - P_{13,1}P_{23,3}}{P_{23,1}}, P_{11,2} = 0, P_{13,2} = 0, \right. \\ \left. P_{12,3} = 0, P_{13,3} = \frac{-P_{11,3}P_{23,1} + P_{12,2}P_{23,3}}{-P_{12,1} + P_{23,3}} \right\},$$

$$22) \left\{ P_{13,2} = \frac{P_{12,1}P_{12,2} - P_{11,2}P_{22,1}}{P_{22,3}}, P_{22,2} = \frac{P_{12,1}^2 - P_{11,1}P_{22,1} + P_{12,2}P_{22,1} - P_{13,1}P_{22,3}}{P_{12,1}}, \right. \\ \left. P_{11,3} = 0, P_{12,3} = 0, P_{13,3} = P_{12,2} \right\},$$

$$23) \left\{ P_{22,1} = 0, P_{23,2} = \frac{-P_{12,1}P_{12,2} + P_{13,2}P_{22,3}}{P_{12,3}}, P_{22,2} = \frac{P_{12,1}^2 - P_{13,1}P_{22,3} + P_{12,3}P_{23,1}}{P_{12,1}}, P_{11,3} = 0, \right. \\ \left. P_{13,3} = \frac{P_{12,1}P_{12,2}P_{22,3} + P_{12,3}P_{13,1}P_{22,3} - P_{12,3}^2P_{23,1} + P_{12,1}P_{12,3}P_{23,3}}{P_{12,1}P_{22,3}} \right\},$$

$$24) \left\{ P_{11,1} = \frac{P_{11,2}P_{22,1} - P_{11,2}P_{13,1}P_{22,3} + P_{11,3}P_{23,1} - P_{11,3}P_{13,1}P_{23,3}}{P_{11,2}P_{22,1} + P_{11,3}P_{23,1}}, P_{12,1} = 0, P_{12,3} = 0, \right. \\ \left. P_{13,2} = \frac{-P_{11,2}^2P_{22,1} - P_{11,2}P_{11,3}P_{23,1}}{P_{11,2}P_{22,3} + P_{11,3}P_{23,3}}, P_{13,3} = \frac{-P_{11,2}P_{11,3}P_{22,1} + P_{11,2}P_{22,3} - P_{11,3}^2P_{23,1} + P_{11,3}P_{23,3}}{P_{11,2}P_{22,3} + P_{11,3}P_{23,3}} \right\}.$$

Доказательство. В процессе доказательства предыдущей теоремы мы вычислили произведения $(e_1 \circ e_1)$, $(e_1 \circ e_2)$ и $(e_1 \circ e_1) \circ e_2$. Используя эти произведения, мы

вычисляем произведения $((e_1 \circ e_1) \circ e_2) \circ e_1$ и $(e_1 \circ e_1) \circ (e_1 \circ e_2)$. Для этого обозначим элементы произведения $(e_1 \circ e_1) \circ e_2$ через b_1, b_2 и b_3 :

$$(e_1 \circ e_1) \circ e_2 = (P_{11,2}P_{22,1} + P_{11,1}P_{12,1} + P_{11,3}P_{23,1}; P_{11,2}P_{22,2} + P_{11,1}P_{12,2} + P_{11,3}P_{23,2}; P_{11,2}P_{22,3} + P_{11,1}P_{12,3} + P_{11,3}P_{23,3}) = (b_1; b_2; b_3).$$

РЕЗУЛЬТАТЫ

С помощью этого умножения вычисляем умножение $((e_1 \circ e_1) \circ e_2) \circ e_1$ и обозначаем его элементы через g_1, g_2 и g_3 :

$$\begin{aligned} ((e_1 \circ e_1) \circ e_2) \circ e_1 = & (P_{11,1}b_1 + P_{12,1}b_2 + P_{13,1}b_3; P_{11,2}b_1 + P_{12,2}b_2 + P_{13,2}b_3; P_{11,3}b_1 + P_{12,3}b_2 + \\ & + P_{13,3}b_3) = (P_{11,1}P_{11,2}P_{22,1} + P_{11,1}P_{11,1}P_{12,1} + P_{11,1}P_{11,3}P_{23,1} + P_{11,2}P_{12,1}P_{22,2} + P_{11,1}P_{12,1}P_{12,2} + \\ & + P_{11,3}P_{12,1}P_{23,2} + P_{11,2}P_{13,1}P_{22,3} + P_{11,1}P_{13,1}P_{12,3} + P_{11,3}P_{13,1}P_{23,3}; P_{11,2}P_{11,2}P_{22,1} + P_{11,1}P_{11,2}P_{12,1} + \\ & + P_{11,2}P_{11,3}P_{23,1} + P_{11,2}P_{12,2}P_{22,2} + P_{11,1}P_{12,2}P_{12,2} + P_{11,3}P_{12,2}P_{23,2} + P_{11,2}P_{13,2}P_{22,3} + P_{11,1}P_{12,3}P_{13,2} + \\ & + P_{11,3}P_{13,2}P_{23,3}; P_{11,2}P_{11,3}P_{22,1} + P_{11,1}P_{11,3}P_{12,1} + P_{11,3}P_{11,3}P_{23,1} + P_{11,2}P_{12,3}P_{22,2} + P_{11,1}P_{12,3}P_{12,2} + \\ & + P_{11,3}P_{12,3}P_{23,2} + P_{11,2}P_{13,3}P_{22,3} + P_{11,1}P_{12,3}P_{13,3} + P_{11,3}P_{13,3}P_{23,3}) = (g_1, g_2, g_3). \end{aligned}$$

ОБСУЖДЕНИЕ

Обозначим элементы умножения $(e_1 \circ e_1) \circ (e_1 \circ e_2)$ на d_1, d_2 и d_3 :

$$\begin{aligned} (e_1 \circ e_1) \circ (e_1 \circ e_2) = & (P_{11,1}P_{11,1}P_{12,1} + P_{11,2}P_{12,2}P_{22,1} + P_{11,3}P_{12,3}P_{33,1} + P_{11,1}P_{12,1}P_{12,2} + P_{11,2}P_{12,1}P_{12,1} + \\ & + P_{11,1}P_{12,3}P_{13,1} + P_{11,3}P_{12,1}P_{13,1} + P_{11,2}P_{12,3}P_{23,1} + P_{11,3}P_{12,2}P_{23,1}; \\ & P_{11,1}P_{11,2}P_{12,1} + P_{11,2}P_{12,2}P_{22,2} + P_{11,3}P_{12,3}P_{33,2} + P_{11,1}P_{12,2}P_{12,2} + P_{11,2}P_{12,1}P_{12,2} + P_{11,1}P_{12,3}P_{13,2} + \\ & + P_{11,3}P_{12,1}P_{13,2} + P_{11,2}P_{12,3}P_{23,2} + P_{11,3}P_{12,2}P_{23,2}; \\ & P_{11,1}P_{11,3}P_{12,1} + P_{11,2}P_{12,2}P_{22,3} + P_{11,3}P_{12,3}P_{33,3} + P_{11,1}P_{12,2}P_{12,3} + P_{11,2}P_{12,1}P_{12,3} + P_{11,1}P_{12,3}P_{13,3} + \\ & + P_{11,3}P_{12,1}P_{13,3} + P_{11,2}P_{12,3}P_{23,3} + P_{11,3}P_{12,2}P_{23,3}) = (d_1, d_2, d_3). \end{aligned}$$

Вычисляем ассоциатором элементом:

$$\begin{aligned} A(e_1^2, e_2, e_1) = & ((e_1 \circ e_1) \circ e_2) \circ e_1 - (e_1 \circ e_1) \circ (e_1 \circ e_2) = \\ = & (P_{11,1}P_{11,2}P_{22,1} + P_{11,1}P_{11,3}P_{23,1} + P_{11,2}P_{12,1}P_{22,2} + P_{11,3}P_{12,1}P_{23,2} + P_{11,2}P_{13,1}P_{22,3} + P_{11,3}P_{13,1}P_{23,3} - \\ & - P_{11,2}P_{12,2}P_{22,1} - P_{11,3}P_{12,3}P_{33,1} - P_{11,2}P_{12,1}^2 - P_{11,3}P_{12,1}P_{13,1} - P_{11,2}P_{12,3}P_{23,1} - P_{11,3}P_{12,2}P_{23,1}; \\ & P_{11,2}^2P_{22,1} + P_{11,2}P_{11,3}P_{23,1} + P_{11,2}P_{13,2}P_{22,3} + P_{11,3}P_{13,2}P_{23,3} - P_{11,3}P_{12,3}P_{33,2} - P_{12,1}P_{11,2}P_{12,2} - \\ & - P_{12,1}P_{11,3}P_{13,2} - P_{11,2}P_{12,3}P_{23,2}; P_{11,2}P_{11,3}P_{22,1} + P_{11,3}^2P_{23,1} + P_{11,2}P_{12,3}P_{22,2} + P_{11,3}P_{12,3}P_{23,2} + \\ & + P_{11,2}P_{13,3}P_{22,3} + P_{11,3}P_{13,3}P_{23,3} - P_{11,2}P_{12,2}P_{22,3} - P_{11,3}P_{12,3}P_{33,3} - P_{11,2}P_{12,1}P_{12,3} - P_{12,1}P_{11,3}P_{13,3} - \\ & - P_{11,2}P_{12,3}P_{23,3} - P_{11,3}P_{12,2}P_{23,3}) = (g_1 - d_1; g_2 - d_2; g_3 - d_3). \end{aligned}$$

Чтобы ассоциативный элемент был $A(e_1^2, e_2, e_1) \equiv 0$, следующие

$$\begin{cases} g_1 - d_1 = 0, \\ g_2 - d_2 = 0, \\ g_3 - d_3 = 0 \end{cases} \quad (9)$$

необходимо и достаточно, чтобы система уравнений имела решение.

Система (9) эквивалентна следующей системе уравнений:

$$\begin{cases} P_{11,1}P_{11,2}P_{22,1} + P_{11,1}P_{11,3}P_{23,1} + P_{11,2}P_{12,1}P_{22,2} + P_{11,3}P_{12,1}P_{23,2} + P_{11,2}P_{13,1}P_{22,3} + P_{11,3}P_{13,1}P_{23,3} - \\ - P_{11,2}P_{12,2}P_{22,1} - P_{11,3}P_{12,3}P_{23,1} - P_{11,2}P_{12,1}^2 - P_{11,3}P_{12,1}P_{13,1} - P_{11,2}P_{12,3}P_{23,1} - P_{11,3}P_{12,2}P_{23,1} = 0, \\ P_{11,2}^2P_{22,1} + P_{11,2}P_{11,3}P_{23,1} + P_{11,2}P_{13,2}P_{22,3} + P_{11,3}P_{13,2}P_{23,3} - P_{11,3}P_{12,3}P_{23,2} - P_{12,1}P_{11,2}P_{12,2} - \\ - P_{12,1}P_{11,3}P_{13,2} - P_{11,2}P_{12,3}P_{23,2} = 0, \\ P_{11,2}P_{11,3}P_{22,1} + P_{11,3}^2P_{23,1} + P_{11,2}P_{12,3}P_{22,2} + P_{11,3}P_{12,3}P_{23,2} + P_{11,2}P_{13,3}P_{22,3} + \\ + P_{11,3}P_{13,3}P_{23,3} - P_{11,2}P_{12,2}P_{22,3} - P_{11,3}P_{12,3}P_{23,3} - P_{11,2}P_{12,1}P_{12,3} - P_{12,1}P_{11,3}P_{13,3} - \\ - P_{11,2}P_{12,3}P_{23,3} - P_{11,3}P_{12,2}P_{23,3} = 0 \end{cases}$$

ВЫВОДЫ

Когда система уравнений имеет решение, ассоциатор элемент равен нулю. Решив эту систему, получим следующее решение:

- 1) $\{P_{11,2} = 0, P_{11,3} = 0\}$,
- 2) $\left\{ P_{12,1} = 0, P_{22,1} = -\frac{P_{11,3}P_{23,1}}{P_{11,2}}, P_{12,3} = 0, P_{22,3} = -\frac{P_{11,3}P_{23,3}}{P_{11,2}} \right\}$,
- 3) $\{P_{12,1} = 0, P_{23,1} = 0, P_{11,2} = 0, P_{12,3} = 0, P_{23,3} = 0\}$,
- 4) $\{P_{12,1} = 0, P_{22,1} = 0, P_{11,3} = 0, P_{12,3} = 0, P_{22,3} = 0\}$,
- 5) $\left\{ P_{11,1} = \frac{P_{11,3}P_{23,1}^2 - P_{12,1}^2P_{23,2}}{P_{12,1}P_{23,1}}, P_{11,2} = 0, P_{12,2} = \frac{P_{11,3}P_{23,1}}{P_{12,1}}, P_{12,3} = 0, P_{23,3} = P_{12,1} \right\}$,
- 6) $\left\{ P_{22,1} = \frac{P_{12,1}P_{12,2}}{P_{11,2}}, P_{22,2} = \frac{P_{11,2}P_{12,1} - P_{11,1}P_{12,2} + P_{12,2}^2}{P_{11,2}}, P_{11,3} = 0, P_{12,3} = 0, P_{22,3} = 0 \right\}$,
- 7) $\left\{ P_{23,1} = 0, P_{11,2} = 0, P_{13,2} = 0, P_{23,2} = \frac{P_{12,1}P_{13,1} - P_{13,1}P_{23,3}}{P_{12,1}}, P_{12,3} = 0, P_{13,3} = \frac{P_{12,2}P_{23,3}}{-P_{12,1} + P_{23,3}} \right\}$,
- 8) $\{P_{23,1} = 0, P_{11,2} = 0, P_{12,2} = 0, P_{23,2} = 0, P_{12,3} = 0, P_{23,3} = P_{12,1}\}$,
- 9) $\{P_{11,1} = 1, P_{12,1} = 0, P_{13,1} = 0, P_{13,2} = 0, P_{11,2} = 0, P_{12,3} = 0, P_{12,2} = 1\}$,
- 10) $\left\{ P_{12,1} = 0, P_{13,1} = 0, P_{22,1} = -\frac{P_{11,3}P_{23,1}}{P_{11,2}}, P_{13,2} = 0, P_{12,3} = 0, P_{13,3} = P_{12,2} \right\}$,

- 11) $\{P_{12,1} = 0, P_{13,1} = 0, P_{23,1} = 0, P_{11,2} = 0, P_{13,2} = 0, P_{12,3} = 0, P_{13,3} = P_{12,2}\},$
- 12) $\left\{P_{23,1} = \frac{P_{12,1}P_{23,3}}{P_{12,3}}, P_{22,1} = 0, P_{23,2} = -\frac{P_{12,1}P_{12,2}}{P_{12,3}}, P_{22,2} = P_{12,1} + P_{23,3}, P_{11,3} = 0, P_{22,3} = 0\right\},$
- 13) $\{P_{13,1} = 0, P_{23,1} = 0, P_{11,2} = 0, P_{13,2} = 0, P_{23,2} = 0, P_{12,3} = 0, P_{13,3} = 1, P_{12,1} + P_{12,2} = 1\},$
- 14) $\{P_{12,1} = 0, P_{23,1} = 0, P_{22,1} = 0, P_{23,2} = 0, P_{22,2} = P_{23,3}, P_{11,3} = 0, P_{22,3} = 0\},$
- 15) $\{P_{12,1} = 0, P_{13,1} = 0, P_{22,1} = 0, P_{13,2} = 0, P_{11,3} = 0, P_{12,3} = 0, P_{13,3} = P_{12,2}\},$
- 16) $\left\{P_{23,1} = 0, P_{22,1} = 0, P_{23,2} = -\frac{P_{12,1}P_{12,2}}{P_{12,3}}, P_{22,2} = P_{12,1}, P_{11,3} = 0, P_{23,3} = 0, P_{22,3} = 0\right\},$
- 17) $\left\{P_{12,1} = 0, P_{13,1} = \frac{P_{12,3}P_{23,1}}{P_{22,3}}, P_{22,1} = 0, P_{23,2} = \frac{P_{13,2}P_{22,3}}{P_{12,3}},\right.$
 $\left.P_{22,2} = \frac{P_{12,2}P_{22,3} - P_{13,3}P_{22,3} + P_{12,3}P_{23,3}}{P_{12,3}}, P_{11,3} = 0\right\},$
- 18) $\left\{P_{12,1} = 0, P_{22,1} = -\frac{P_{11,3}P_{23,1}}{P_{11,2}}, P_{12,3} = 0, P_{22,3} = -\frac{P_{11,3}P_{23,3}}{P_{11,2}}\right\},$
- 19) $\left\{P_{22,1} = \frac{P_{12,1}P_{12,2} - P_{11,3}P_{23,1}}{P_{11,2}}, P_{22,2} = \frac{P_{11,2}P_{12,1} - P_{11,1}P_{12,2} + P_{12,2}^2 - P_{11,3}P_{23,2}}{P_{11,2}},\right.$
 $\left.P_{12,3} = 0, P_{22,3} = \frac{P_{11,3}P_{12,1} - P_{11,3}P_{23,3}}{P_{11,2}}\right\},$
- 20) $\left\{P_{11,1} = \frac{P_{12,1}P_{13,1} + P_{12,2}P_{23,1} - P_{12,1}P_{23,2} - P_{13,1}P_{23,3}}{P_{23,1}}, P_{11,2} = 0, P_{13,2} = 0,\right.$
 $\left.P_{12,3} = 0, P_{13,3} = \frac{-P_{11,3}P_{23,1} + P_{12,2}P_{23,3}}{-P_{12,1} + P_{23,3}}\right\},$
- 22) $\left\{P_{13,2} = \frac{P_{12,1}P_{12,2} - P_{11,2}P_{22,1}}{P_{22,3}}, P_{22,2} = \frac{P_{12,1}^2 - P_{11,1}P_{22,1} + P_{12,2}P_{22,1} - P_{13,1}P_{22,3}}{P_{12,1}},\right.$
 $\left.P_{11,3} = 0, P_{12,3} = 0, P_{13,3} = P_{12,2}\right\},$

$$23) \left\{ P_{22,1} = 0, P_{23,2} = \frac{-P_{12,1}P_{12,2} + P_{13,2}P_{22,3}}{P_{12,3}}, P_{22,2} = \frac{P_{12,1}^2 - P_{13,1}P_{22,3} + P_{12,3}P_{23,1}}{P_{12,1}}, P_{11,3} = 0, \right.$$

$$P_{13,3} = \left. \frac{P_{12,1}P_{12,2}P_{22,3} + P_{12,3}P_{13,1}P_{22,3} - P_{12,3}^2P_{23,1} + P_{12,1}P_{12,3}P_{23,3}}{P_{12,1}P_{22,3}} \right\},$$

$$24) \left\{ P_{11,1} = \frac{P_{11,2}P_{22,1} - P_{11,2}P_{13,1}P_{22,3} + P_{11,3}P_{23,1} - P_{11,3}P_{13,1}P_{23,3}}{P_{11,2}P_{22,1} + P_{11,3}P_{23,1}}, P_{12,1} = 0, P_{12,3} = 0, \right.$$

$$P_{13,2} = \frac{-P_{11,2}^2P_{22,1} - P_{11,2}P_{11,3}P_{23,1}}{P_{11,2}P_{22,3} + P_{11,3}P_{23,3}}, P_{13,3} = \left. \frac{-P_{11,2}P_{11,3}P_{22,1} + P_{11,2}P_{22,3} - P_{11,3}^2P_{23,1} + P_{11,3}P_{23,3}}{P_{11,2}P_{22,3} + P_{11,3}P_{23,3}} \right\}.$$

При выполнении этого условия алгебра $\langle E, \circ \rangle$ является йордановой алгеброй.

REFERENCES

1. Ганиходжаев Р.Н. Исследования по теории квадратичных стохастических операторов, Дисс. на соис. уч. ст. докт. наук, Ташкент, 1994.
2. Н. П. Соколов. Пространственные матрицы и их приложения. Москва 1960.
3. Ю.И.Любич. Математические структуры популяционной генетике. Киев : Наук. думка, 1983.
4. Маркус М., Минк Х. Обзор по теории матриц и матричным неравенствам. «Наука», М., 1972.
5. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. «Наука», М., 1967.
6. Нарзиев Н.Б. Алгебраические структуры, возникающие в задачах популяционной генетики, Дисс. на соис. уч. ст. кандидата наук, Ташкент, 2011.